

IMPACTOS DO CONSUMO DE ÁGUA CONTAMINADA NA SAÚDE INFANTIL: PREVALÊNCIA DE PARASITOSES INTESTINAIS EM CRIANÇAS DE COMUNIDADES RURAIS

IMPACTOS DEL CONSUMO DE AGUA CONTAMINADA EN LA SALUD INFANTIL: PREVALENCIA DE PARASITOSIS INTESTINALES EN NIÑOS DE COMUNIDADES RURALES

IMPACTS OF CONTAMINATED WATER CONSUMPTION ON CHILDREN'S HEALTH: PREVALENCE OF INTESTINAL PARASITOSES IN CHILDREN FROM RURAL COMMUNITIES

Igor Leon da Silva Barreto¹, Girlane Souza da Silva Santos², Lílian de Oliveira Coelho Nascimento³ e Francisco Ramon Alves do Nascimento⁴.

¹Graduando no Bacharelado Interdisciplinar em Saúde, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, igorleon@ufba.br, nº de 0009-0009-3332-745X;

²Mestranda em Meio Ambiente, Águas e Saneamento, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, girlane.souza@ufba.br, nº de 0000-0001-6747-0152;

³Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, lilian.coelho@ufba.br email@exemplo.co, 0009-0003-1684-7740;

⁴Doutor em Engenharia Industrial, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, francisco.ramon@ufba.br, nº de 0000-0001-8246-7760.

Eixo Temático 10 - Saúde Pública e controle de vetores
Relação entre qualidade da água e doenças de veiculação hídrica.

*Eje Temático 10 – Salud Pública y Control de Vectores
Relación entre la calidad del agua y las enfermedades de transmisión hídrica.*

*Thematic Axis - 10 - Public Health and Vector Control
Relationship between water quality and waterborne diseases.*

RESUMO

Em áreas rurais, as parasitoses intestinais representam um problema relevante de saúde pública, com impactos significativos na saúde infantil devido a uma série de fatores de riscos e abastecimento de água inadequado. Entre os agentes etiológicos dessas infecções estão protozoários, helmintos e vermes, além disso uma das principais formas de transmissão é fecal-oral. Essas infecções estão associadas a quadros de desnutrição, anemia e atrofia do desenvolvimento físico e cognitivo. A alta taxa de prevalência dessas infecções em crianças é atribuída à imaturidade do sistema imunológico, o que as torna mais suscetíveis à infecção. O objetivo deste estudo foi identificar os principais impactos do consumo de água contaminada na ocorrência de parasitoses intestinais em crianças de comunidades rurais, bem como analisar os fatores de risco associados a serviços sanitários deficientes. A metodologia consistiu em uma revisão sistemática da literatura. Foram realizadas buscas em periódicos de duas plataformas científicas, como o Portal Periódicos Capes e a BVS, os dados foram analisados de forma detalhada para identificar os impactos da água contaminada na saúde infantil. Após a aplicação de critérios de inclusão e exclusão, 14 artigos foram selecionados para compor a amostra de estudo. Assim, essa abordagem permitiu uma visão abrangente do

etiological agents of these infections include protozoa, helminths, and worms, and one of the main forms of transmission is fecal-oral. These infections are associated with malnutrition, anemia, and stunted physical and cognitive development. The high prevalence rate of these infections in children is attributed to the immaturity of their immune systems, which makes them more susceptible to infection. The objective of this study was to identify the main impacts of contaminated water consumption on the occurrence of intestinal parasitoses in children from rural communities, as well as to analyze the risk factors associated with deficient sanitation services. The methodology consisted of a systematic literature review. Searches were conducted in journals from two scientific platforms, such as the Capes Periodicals Portal and the VHL, and the data were analyzed in detail to identify the impacts of contaminated water on child health. After applying inclusion and exclusion criteria, 14 articles were selected to form the study sample. This approach thus provided a comprehensive view of the epidemiological scenario and the factors underlying parasitic infections in different regions. The results of the analysis reinforce the direct relationship between socioeconomic vulnerability and the higher prevalence of intestinal parasitoses, reflecting the difficulties faced by these families in accessing basic and essential services. Poor basic sanitation conditions, lack of access to safe drinking water, low parental education, and inadequate hygiene habits are factors related to these infections. Thus, the urgent need for basic sanitation interventions and effective preventive strategies, such as health education, was noted to decrease the prevalence of parasitoses and improve the well-being of this social group.

Keywords: Intestinal parasitosis, Basic sanitation, Contaminated water, Child health, Rural areas.

INTRODUÇÃO

Nas sociedades contemporâneas, as parasitoses são infecções que representam um desafio para a promoção da saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2017, as parasitoses atingiram cerca de 1,5 bilhão da população global, especialmente em países em desenvolvimento, que carecem de infraestrutura básica como as estruturas de saneamento. Em 2017, 1,7 milhões de crianças morreram por poluição e falta de saneamento, sendo uma das causas associada à parasitose infantil (OMS, 2017). No Brasil, em 2024, apesar de 83,1% da população ser atendida por abastecimento de água, ainda 32 milhões de brasileiros vivem sem acesso à água potável (SINISA, 2024; SNIS, 2022).

As infecções parasitárias são desenvolvidas por meio do desequilíbrio anormal de microrganismos que se localizam na região do intestino, como helmintos, protozoários e vermes (Silva Júnior *et al.*, 2020). Nesse sentido, as crianças são as mais afetadas com prevalência de até 55,3% de parasitoses (Troncha *et al.*, 2023). A maior prevalência de parasitoses em crianças no Brasil se dá em decorrência da maturação incompleta do sistema imunológico e de diversas possibilidades de contaminação presentes no ambiente (Lima; Roberto, 2025).

Uma das principais formas de transmissão é fecal-oral, que ocorre quando a água está contaminada por cistos de protozoários ou ovos de helmintos, provenientes das condições inadequadas de saneamento básico (Silva Júnior *et al.*, 2020). Além disso, o contato frequente com solo contaminado e práticas inadequadas de higiene tornam as crianças mais suscetíveis a doenças parasitárias que contribuem para sérios problemas no desenvolvimento físico, cognitivo e nutricional (Ignacio *et al.*, 2017).

	transmitidos ao beber água não potável causaram deficiência nutricional, má desenvolvimento físico e cognitivo.	
Ignacio <i>et al.</i> , 2017	A contaminação da água (indicada por protozoários e helmintos) com uma taxa de 25,4% em crianças contribuiu para a desnutrição, micro-hemorragias e a redução das funções físicas e mentais.	Rio de Janeiro, Brasil.
Ibiapina <i>et al.</i> , 2020	Prevalência de enteroparasitoses mais suscetíveis em crianças, com sintomas gastrointestinais, comprometendo o desenvolvimento físico e cognitivo.	Piauí, Brasil
Çevik, 2015	No estudo 56% dos alunos da escola da área rural foram positivos para parasitas. Foram identificados ocorrências de: diarreia, dor abdominal, náusea, vômito e perda de peso. Deficiência de ferro, retardo no crescimento e problemas de saúde mental.	Eskisehir, Turquia.
Banerjee <i>et al.</i> , 2020	Com prevalência de 17,0% de parasitoses nas crianças da comunidade colaborou para anemia e desnutrição, assim como sintomas gastrointestinais e manifestações alérgicas.	Bengal, Índia
Marques <i>et al.</i> , 2021	Há elevada prevalência em 91,20% de parasitoses intestinais e casos de co-infecção por múltiplas espécies de parasitas. Com ocorrência de sangramentos intestinais, prolapso retal, anemias severas, diarreia, dores abdominais e eliminação de vermes.	Pará, Brasil
Souza <i>et al.</i> , 2023	A prevalência de 92,85% das crianças com infecções parasitárias devido à má qualidade da água de beber, contribuiu para os sintomas de diarreia, dor abdominal, vômitos e astenia.	Nordeste do Brasil
Haider <i>et al.</i> , 2018	A anemia, desnutrição e crescimento físico e mental atrofiado são resultados de infestações crônicas por parasitoses em crianças. Além de problemas psicossociais, infecções gastrointestinais e respiratórias frequentes.	Peshawar, Paquistão
Wasihun <i>et al.</i> , 2020	A alta prevalência com 58% das infecções parasitárias intestinais que geraram anemia, desnutrição e crescimento atrofiado.	Tigray, Etiópia
Gupta <i>et al.</i> , 2020	As crianças de escolas rurais mais afetadas com 44,6%, a maioria das infecções 85% por protozoários na água, gerando diarreia, desnutrição, crescimento físico anormal, anemia e dores abdominais	Saptari, Nepal

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Através da análise dos resultados, foi possível observar que 57,1% dos estudos abordaram a desnutrição e as diarreias como prevalentes, 50,0% relataram problemas no crescimento, 42,9% apontaram anemia e sintomas gastrointestinais como um dos impactos das parasitoses intestinais em crianças causadas pelo consumo de água contaminada. Além dessas ocorrências, os estudos apontaram que o consumo de água contaminada provocou: problemas no desenvolvimento físico e/ou cognitivo/mental; vômitos/náusea; deficiência de ferro, infecções respiratórias, astenia e manifestações alérgicas. O meio de transmissão fecal-oral é potencializado em ambientes rurais em que o saneamento básico é inadequado ou inexistente, assim como discutido por Chaves *et al.* (2021) a ausência da água tratada na residência aumenta em 3,7 vezes a possibilidade de uma criança contrair parasitoses, uma vez que a água é reconhecida como o principal veículo para a maioria das parasitoses como mostra o quadro 2. Nesse contexto, todos os estudos analisados relatam a transmissão de parasitas intimamente relacionada a condições ambientais e socioeconômicas, o estudo de Banhos *et al.* (2017) mostra a associação entre a prevalência de parasitas *Entamoeba coli* e *Ascaris lumbricoides* devido a ausência de esgoto e tratamento da água. Em consonância, os trabalhos de Gupta *et al.* (2020) e Haider *et al.* (2018) apontam a contaminação da água potável como um reflexo evidente do saneamento deficiente.

Os estudos mostram impactos causados por parasitoses intestinais, acentuados pela

